

PAESAGGIO

VIOLA GIOVAN BATTISTA

(Bologna 1576 - Roma 1622)

INVENTARIO: 025

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è citato a partire dall'inventario del 1693 come opera di Giovan Battista Viola ("un quadro di 4 palmi con un Paese con figurine e Diversi paesi et lontananze del n. 708 cornice dorata del Viola"), paternità ribadita sia nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833, sia da Giovanni Piancastelli che nel 1891 accettò l'attribuzione tradizionale, supportata - tra gli altri - da Xavier Barbier de Montault (1870) e Roberto Longhi (1928). Quest'ultimo, però, non riconoscendo appieno l'autografia di Viola, parlò di maniera di Giovan Francesco Grimaldi, scartando al contempo il nome di Agostino Tassi, fatto da Adolfo Venturi nel 1893.

Come debitamente ipotizzato da Paola della Pergola (1955), che però avvicinò l'opera a un seguace del Grimaldi, la tela può essere riconosciuta con uno dei due 'Paesi' commissionati a Viola nel 1613 da Scipione Borghese, parere accolto favorevolmente dalla critica, che ha assegnato definitivamente il dipinto al catalogo del bolognese (per un parere diverso si veda Sambo 2001). Secondo Clovis Whitfield (1996), questo *Paesaggio* e il relativo pagamento - reso noto da Della Pergola - restano due dei dati più fermi nella cronologia di questo artista, giunto a Roma nel 1601 in compagnia di Francesco Albani, col quale è documentato nel 1610 nel cantiere di palazzo Giustiniani di Bassano di Sutri. Secondo lo studioso, inoltre, questo quadro risente fortemente dei modelli di Domenichino, con cui Viola collaborò in diverse occasioni, senza però che lo Zampieri vi mettesse mano, risultando quindi un'opera autonoma.

Questo quadro mostra appieno le conquiste di Viola, qui riprodotte in maniera fresca e con una certa eleganza, prestando attenzione alle proporzioni tra personaggi e paesaggi e alle regole prospettiche. I colori freddi e la composizione stratificata per bande parallele presentano di fatto una certa coerenza con i suoi tipici paesaggi con figure piccole, come il *Paesaggio con giocatori di dadi* di Fontainebleau (Spear 1980, fig. 18), privi - secondo la critica - del "gran studio e ostinata chiarezza" di Domenichino. Questa scarsa inclinazione allo studio emerge tra l'altro anche dalle parole di Giovanni Baglione (1642, p. 173) che nel cameo biografico dedicato a Viola, parlando del ruolo di guardarobiere per il cardinale Ludovico Ludovisi, affermò: "ammalossi, e per la troppa fatica, non essendo avvezzo a quel negotio, il quale seco gran travaglio portava". Secondo il biografo, infatti, l'artista morì per lo sforzo che tale incarico comportava.

BIBLIOGRAFIA

- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 173;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 195;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 41;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 49, n. 79;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 301, n. 122;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 98;
- R.E. Spear, *A forgotten landscape painter: Giovanni Battista Viola*, in "The Burlington magazine", CXXII, 1980, pp. 298-315, pp. 298-315;
- C. Whitfield, *Les paysages du Dominiquin et de Viola*, in "Fondation Eugène Piot - Monuments et Mémoires", LXIX, 1988, pp. 102-104, fig. 35;
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 30-33;
- C. Whitfield, in *Classicismo e natura: la lezione di Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1996-1997), a cura di S. Guarino e P. Masini, Milano 1996, pp. 127-128, n. 16;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 309;
- E. Sambo, in *Guercino. Racconti di paese*, catalogo della mostra (Cento, Pinacoteca Civica, 2001), a cura di M. Pulini, Milano 2001, pp. 164-165;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 14.

English version

LANDSCAPE

VIOLA GIOVAN BATTISTA

(Bologna 1576 - Rome 1622)

INVENTORY: 025

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is first mentioned in the 1693 inventory as a work by Giovan Battista Viola ('a work by Viola of 4 spans with a landscape with small figures and several villages in the distance: no. 708, with a gilded frame'. The attribution is repeated in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 and was accepted by Xavier Barbier de Montault (1870), Giovanni Piancastelli (1891) and Roberto Longhi (1928). Longhi, however, had reservations and pointed to the style of Giovan Francesco Grimaldi, while rejecting the name of Agostino Tassi, proposed by Adolfo Venturi in 1893.

As Paola della Pergola (1955) correctly surmised – although she tended toward an attribution to a follower of Grimaldi – the painting could be one of the two 'landscapes' commissioned to Viola in 1613 by Scipione Borghese, an opinion that has been well received by critics, who have

definitively confirmed the attribution to the Bolognese artist. According to Clovis Whitfield (1996), this *Landscape* and the payment for it – which Della Pergola made known – are two pieces of information whose dates are certain in the biography of this painter, who arrived in Rome in 1601 in the company of Francesco Albani: our sources show that in 1610 they were working together on decorating Palazzo Giustiniani di Bassano in Sutri. In addition, Whitfield maintained that this painting was strongly influenced by the works of Domenichino, with whom Viola collaborated on several occasions; in this case, though, Domenichino did not have a hand in the composition, which is therefore to be considered a work by Viola only.

This painting fully reveals the artist's mature skills, which are expressed here with a freshness and a certain elegance as well as attention to proportions between people and landscapes and to the rules of perspective. The cold colours and layered composition, achieved by means of parallel bands, are in fact in line with his typical landscapes with small figures, such as the *Landscape with Dice Players* at Fontainebleau (Spear 1980, fig. 18), without, however, 'that great passion for study and the stubborn clarity' of Domenichino, according to critics. Viola's disinclination for study is also attested to by the words of Giovanni Baglione (1642, p. 173): in his 'cameo' biography of the painter, he wrote of Viola's experience in the role of keeper of Cardinal Ludovico Ludovisi's wardrobe, stating that 'he took ill because of excessive fatigue, not being used to that work, which demanded great effort'. According to the biographer, the artist in fact died from the exertion that the position entailed.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 173;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 195;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 41;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 49, n. 79;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 301, n. 122;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 98;
- R.E. Spear, *A forgotten landscape painter: Giovanni Battista Viola*, in "The Burlington magazine", CXXII, 1980, pp. 298-315, pp. 298-315;
- C. Whitfield, *Les paysages du Dominiquin et de Viola*, in "Fondation Eugène Piot - Monuments et Mémoires", LXIX, 1988, pp. 102-104, fig. 35;
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 30-33;
- C. Whitfield, in *Classicismo e natura: la lezione di Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1996-1997), a cura di S. Guarino e P. Masini, Milano 1996, pp. 127-128, n. 16;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 309;
- E. Sambo, in *Guercino. Racconti di paese*, catalogo della mostra (Cento, Pinacoteca Civica, 2001), a cura di M. Pulini, Milano 2001, pp. 164-165;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 14.

